

CESAB
CENTRE FOR THE SYNTHESIS AND ANALYSIS
OF BIODIVERSITY

Project summary

FUNCTIONALWEBS

The functional diversity of food webs:
linking ecology, physiology and
biogeography

Principal investigator: Régis CEREGHINO, Université Paul Sabatier Toulouse III (FR)

Postdoc: Andrew MACDONALD, Université Paul Sabatier Toulouse III (FR)

Start and finish: 2015-2019

Trait-based ecology recasts community ecology's central question about species coexistence as: which processes determine the functional trait composition of ecological communities? Spatial scale is implicit in this question, as different processes are expected to act at different scales.

Context and objectives

Community ecology has struggled to provide predictive models that link environmental drivers with the structure of biological communities. Greater progress could be made by focussing on the functional traits of species (their physiological, biological and ecological attributes), rather than on their identities. We are specifically missing analyses of trait diversity at large spatial scales where dispersal between sites is rare, so that we cannot determine if functional diversity in general is constrained local resources or limited by dispersal, evolution, or biogeography. Our focal system (the invertebrates inhabiting water-filled bromeliad leaves) has been sampled from 22 neotropical locations, and the dataset (850 taxa; 1750 bromeliads; 12 traits; environmental variables) has been collated in an SQL database. Our fundamental question is: which processes determine functional community structure at different spatial scales? We ask 3 sub-questions: (i) Are invertebrate communities in a single bromeliad non-randomly assembled in terms of functional traits? (ii) Within a site, does the distribution of functional traits change predictably over environmental gradients? and (iii) Is there convergence in the functional structure of communities over a broad biogeographic range ; alternatively, does functional community structure primarily depend on biogeographic regions?

Methods and approaches used for the project

We have documented twelve nominal traits with a number of modalities, or states, using a fuzzy-coding technique. Principal Component Analysis was used to reduce trait dimensionality to significant axes of trait variation, and the proportion of potential trait space that was actually occupied by all taxa was compared to null model expectations. Permutational Analyses of Variance were used to test whether trait combinations are clade-dependent. We mostly used mixed effect models and structural equations models to test trait-environment and trait-niche relationships, and null models to control for statistical artifacts.

Principal conclusions

The ecological strategies of species aligned with their position on the evolutionary tree of life, suggesting that the evolution of novel trait combinations is very slow. Hence, taxonomically diverse communities may have only limited numbers of ecological strategies to cope with environmental change. Not only evolutionary constraints shape functional community structure, the particular responses of the community to local environmental resources changed with bioclimatic conditions. Neither a universal trait hypothesis (structuring of communities by niche processes, so trait-environment relationships are consistent across geographic regions despite taxonomic turnover) nor a biogeographic dependence hypothesis (trait-environment relationships change between regions due to large changes in species pools) were strongly supported by our results. Niche processes appeared to play a weak role for small-scale environmental heterogeneity, and a stronger role at scales characterizing elevational gradients, meaning that similar environmental gradients create different challenges for invertebrates at different sites.

Anticipated (or actual) impact of these results for science, society, and public and private decision making

Our approach of explicitly examining functional trait diversity across multiple trophic levels and spatial scales provides an important template for the emerging field of functional biogeography, a branch of ecology that posits that species

functional traits provide a powerful currency of investigation to predict the impact of environmental change on ecosystem functions based on different levels of biological organization and across biogeographic regions and habitat types. Because our compiled database is remarkable in its trophic and spatial extents - individual abundance and functional traits for ca. 850 neotropical invertebrate taxa distributed from 19°N to 29°S and across environmental gradients - we also created a valuable resource for future research.

PARTICIPANTS :

I. BARBERIS, Universidad Nacional de Rosario (AR) / B. CORBARA, Université Blaise Pascal (FR) / V. DEABASTIANA, Universidad Federal Rio Grande do Sul (BR) / M. GUZMAN, University of British Columbia (CA) / P. KRATINA, Queen Mary University of London (UK) / C. LEROY, IRD, CNRS (GUYANA FR) / P. OMENA, State University of Campinas (BR) / F. OSPINA-BAUTISTA, Universidad de los Andes (CO) / V. PILLAR, Universidad Federal Rio Grande do Sul (BR) / G. ROMERO, State University of Campinas (BR) / D. SRIVASTAVA, University of British Columbia (CA) / K. TRZCINSKI, Université Paul Sabatier Toulouse III (FR)

CESAB
CENTRE DE SYNTHÈSE ET D'ANALYSE
SUR LA BIODIVERSITÉ

Fiche résultat

FUNCTIONALWEBS

Diversité fonctionnelle des réseaux trophiques : le lien entre écologie, physiologie et biogéographie

Porteur du projet : Régis CEREGHINO, Université Paul Sabatier Toulouse III (FR)
Postdoctorant : Andrew MACDONALD, Université Paul Sabatier Toulouse III (FR)
Début et fin du projet : 2015-2019

L'écologie basée sur les traits de vie redéfinit la question centrale de l'écologie des communautés sur la coexistence des espèces en « quels processus déterminent la composition en traits fonctionnels des communautés écologiques » ? La notion d'échelle spatiale est implicite, car différents processus agissent à différentes échelles.

Contexte et objectifs

Les écologistes peinent à établir des modèles prédictifs reliant environnement et structure des communautés biologiques. Des progrès seraient réalisés en mettant l'accent sur les traits fonctionnels des espèces (leurs attributs physiologiques, biologiques, écologiques), plutôt que sur leur identité. Nous manquons d'analyses à de vastes échelles spatiales où la dispersion entre sites est rare, donc nous ne pouvons déterminer si la diversité fonctionnelle est contrainte par les ressources locales, ou limitée par la dispersion, l'Evolution, ou la biogéographie. Nous avons échantillonné les invertébrés des broméliacées remplies d'eau de pluie dans 22 localisations néotropicales. Nos données (850 taxons; 1750 broméliacées ; 12 traits; environnement) sont dans une base SQL. Notre question est : quels processus déterminent la diversité fonctionnelle des communautés à différentes échelles spatiales ?

Nous posons 3 sous-questions : (i) Les communautés d'invertébrés d'une broméliacée sont-elles assemblées non-aléatoirement en terme de traits fonctionnels ? (ii) Pour un site, la composition en traits est-elle prédite par les conditions environnementales ? (iii) Y a-t-il convergence dans la structure fonctionnelle des communautés sur un large gradient biogéographique ; alternativement, différentes régions présentent-elles des traits fonctionnels différents ?

Méthode et approches utilisées pour le projet

Nous avons documenté douze traits nominaux avec un certain nombre de modalités, ou états, par codage flou. L'analyse en composantes principales a été utilisée pour réduire la dimensionnalité des traits à des axes de variation significatifs, et l'espace de traits réalisé par tous les taxons a été comparé aux prédictions d'un modèle nul. Des analyses de variance par permutation ont permis de vérifier si les combinaisons de traits étaient clade-dépendantes. Nous avons principalement utilisé des modèles linéaires à effets mixtes et des modèles d'équations structurelles pour tester les relations trait-environnement et niche-trait, ainsi que des modèles nuls pour contrôler les artefacts statistiques.

Principales conclusions

Les stratégies écologiques des espèces sont conditionnées à leur position dans l'arbre du vivant, suggérant que l'évolution de nouvelles combinaisons de traits est très lente. Des communautés taxonomiquement diverses ne disposent que d'un nombre limité de stratégies écologiques pour faire face aux changements environnementaux. Des contraintes évolutives déterminent la structure fonctionnelle des communautés, mais les réponses des communautés aux ressources locales dépendent aussi des conditions bioclimatiques. Ni l'hypothèse de convergence des relations trait-environnement d'une région géographique à l'autre (dominance de processus de type niche écologique), ni une hypothèse de dépendance biogéographique des relations ne sont clairement soutenues par nos résultats. Les processus de type niche semblent jouer un rôle faible à l'échelle des habitats et un rôle plus important aux échelles caractérisant les gradients d'altitude, ce qui signifie que des gradients environnementaux similaires créent des défis différents pour les invertébrés sur différents sites.

Impact pour la science et la société, la décision publique et privée

Notre approche consistant à examiner la diversité des traits fonctionnels sur plusieurs niveaux trophiques et échelles spatiales forme un cadre pour le domaine émergent de la biogéographie fonctionnelle, une branche de l'écologie qui

postule que les traits fonctionnels des espèces fournissent une puissante base d'investigation pour prédire l'impact du changement environnemental sur les écosystèmes, selon différents niveaux d'organisation biologique et entre régions biogéographiques et types d'habitats. Notre base de données est remarquable dans ses étendues trophiques et spatiales - abondance individuelle et traits fonctionnels pour environ 850 taxons d'invertébrés néotropicaux répartis entre 19 ° N et 29 ° S et selon des gradients environnementaux - nous avons donc également créé une ressource précieuse pour des recherches futures.

PARTICIPANTS :

I. BARBERIS, Universidad Nacional de Rosario (AR) / B. CORBARA, Université Blaise Pascal (FR) / V. DEABASTIANA, Universidad Federal Rio Grande do Sul (BR) / M. GUZMAN, University of British Columbia (CA) / P. KRATINA, Queen Mary University of London (UK) / C. LEROY, IRD, CNRS (GUYANA FR) / P. OMENA, State University of Campinas (BR) / F. OSPINA-BAUTISTA, Universidad de los Andes (CO) / V. PILLAR, Universidad Federal Rio Grande do Sul (BR) / G. ROMERO, State University of Campinas (BR) / D. SRIVASTAVA, University of British Columbia (CA) / K. TRZCINSKI, Université Paul Sabatier Toulouse III (FR).